

PRÁTICAS DE MODELAGEM MATEMÁTICA NO ENSINO SUPERIOR

DOI: 10.5281/zenodo.17573850

Adriana Sadowski de Souza¹

¹Programa de Pós-graduação em Modelagem Matemática e Computacional – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul
adriana.souza@sou.unijui.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5845880023761665>

Jonathan Bellé²

²Curso de Engenharia Elétrica – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul
jonathan.belle@sou.unijui.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7206952359610274>

Airam Teresa Zago Romcy Sausen³

³Programa de Pós-graduação em Modelagem Matemática e Computacional – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul
airam@unijui.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9534086378993774>

Paulo Sérgio Sausen⁴

⁴Programa de Pós-graduação em Modelagem Matemática e Computacional – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul
sausen@unijui.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5358851504202129>

AT07: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem.

RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo promover os processos de ensino e de aprendizagem de Modelagem Matemática, por meio do uso de tecnologias educacionais, compreendendo um aplicativo que controla uma maquete residencial interativa. O estudo busca potencializar o ensino da Modelagem Matemática, uma vez que, o consumo de energia elétrica constitui o problema do cotidiano a ser investigado, enquanto as funções polinomiais representam o conceito matemático fundamental utilizado para a construção e análise do modelo matemático. Devido aos obstáculos que podem estar relacionados à falta de conhecimento e preparo dos professores com relação a esta temática, surge a seguinte questão norteadora desta pesquisa: quais as contribuições que a Modelagem Matemática pode trazer para a qualificação de um grupo de estudantes de um Curso de Licenciatura em Matemática de uma IPES (Instituição Pública de Ensino Superior), localizada na cidade de Frederico Westphalen/RS. Por meio de um estudo de caso serão desenvolvidas atividades práticas que relacionam funções polinomiais ao consumo de energia, promovendo a aprendizagem ativa, o pensamento crítico e hábitos mais conscientes. Durante as atividades práticas previstas no estudo de caso, os alunos poderão manipular e monitorar o consumo de energia, por meio do aplicativo, bem como controlar o consumo de cada cômodo conectado à maquete. Assim, busca-se integrar a Modelagem Matemática às tecnologias educacionais de forma inovadora, articulando a teoria e prática nos processos de ensino e de aprendizagem.

Palavras-chave: Energia Elétrica; Modelagem Matemática; Tecnologias Educacionais.

1. INTRODUÇÃO

A Matemática está presente na vida cotidiana das pessoas, permeando diversas transformações sociais, científicas e tecnológicas, bem como de caráter educacional. Por esse motivo, as instituições de ensino têm se aprimorado constantemente, buscando promover o desenvolvimento do raciocínio lógico e o aprimoramento do processo de aprendizagem dos estudantes (BASSANEZI, 2015). Desta forma, a Matemática desempenha um papel fundamental na formação acadêmica e cognitiva dos alunos.

A Modelagem Matemática, por sua vez, tem sido apontada por diversos educadores matemáticos como uma alternativa pedagógica que busca aproximar a Matemática escolar com questões do cotidiano e de interesse dos alunos. Além dos educadores matemáticos, muitos pesquisadores defendem a inserção da Modelagem Matemática nas aulas como uma estratégia de ensino que favorece uma aprendizagem mais significativa (ALMEIDA; BRITO, 2005). Porém, a aplicação da Modelagem Matemática ainda é limitada e pouco difundida nas práticas escolares, ou seja, o uso ainda encontra-se deficiente nas instituições de ensino.

Apesar de sua relevância, Biembengut (2009), destaca as dificuldades em tornar a Modelagem Matemática uma prática de sala de aula:

“Quase todas as pesquisas apontam vantagens para a relação ensino e aprendizagem, mas nas práticas de sala de aula ainda há resistência por parte de estudantes, em especial na Educação Superior, e de muitos professores da Educação Básica e Superior em adotá-la. Destaca-se que este fato ocorre também em outros países. Como consequência, esses estudantes e professores, em geral, têm dificuldade em compreender e solucionar situações problemas que requerem algum tipo de raciocínio matemático” (BIEMBENGUT, 2009, p.23).

Xavier (2024, p.20) reforça que: “Atualmente a Modelagem Matemática é um tema pouco abordado nas escolas [...]”, embora apresente grande potencial para tornar os processos de ensino e aprendizagem de Matemática mais envolventes e significativos, próximos do cotidiano dos estudantes e capazes de desenvolver habilidades de pensamento crítico e de resolução de problemas.

Considerando esses apontamentos, torna-se evidente a relevância da presente pesquisa, uma vez que reforça a necessidade de propor estratégias didáticas inovadoras, tais como a integração entre conceitos matemáticos fundamentais, temas práticos do cotidiano e tecnologias educacionais, a fim de favorecer a aprendizagem e reduzir as resistências quanto ao uso da Modelagem Matemática no ensino.

Neste sentido, a presente proposta busca promover o estudo da Modelagem Matemática no Ensino Superior, por meio de estratégias pedagógicas que possam favorecer a construção, validação e interpretação de modelos matemáticos pelos estudantes, utilizando contextos do cotidiano, como o consumo consciente de energia, a partir de tecnologias educacionais. Para que essa metodologia possa ser efetivamente utilizada nas escolas ou nas instituições de ensino, é fundamental que os professores estejam adequadamente preparados e capacitados para aplicá-la.

Diante desse cenário, nesta pesquisa será investigada como a Modelagem Matemática pode ser integrada ao ensino superior por meio do uso de tecnologias educacionais, visando potencializar o processo de aprendizagem dos futuros professores de Matemática.

2. METODOLOGIA

Nesta seção é apresentada a metodologia da pesquisa, organizada em duas partes: a tipologia da pesquisa e os procedimentos metodológicos, que descrevem ações realizadas para alcançar cada objetivo específico.

2.1 Tipologia da Pesquisa

Segundo Gil (2008) citado por Alencar (2024), trabalhar com ciência significa buscar, de forma sistemática, a comprovação dos fatos estudados, distinguindo o conhecimento científico de outras formas de saber. Para isso, é necessário utilizar técnicas e métodos adequados. Para Prodanov e Freitas (2013), o método é o caminho para atingir um objetivo, enquanto o método científico é o conjunto de procedimentos técnicos e intelectuais utilizados para gerar conhecimento confiável sobre um fenômeno.

No que diz respeito aos objetivos, esta pesquisa é considerada de caráter exploratória e explicativa, uma vez que será desenvolvida por meio de um estudo de caso, com o uso de um aplicativo conectado a uma maquete residencial interativa. Os dados serão coletados junto aos estudantes do Curso de Licenciatura em Matemática de uma IPES, localizada em Frederico Westphalen/RS.

Sob o ponto de vista da sua natureza, esta pesquisa é considerada aplicada, com abordagem qualitativa. A análise dos dados será realizada por meio de instrumentos de coleta de dados, como questionários, enquanto o desempenho dos estudantes será avaliado a partir de sua participação nas atividades propostas e dos resultados obtidos durante os processos de ensino e aprendizagem (PRODANOV; FREITAS, 2013).

2.2 Procedimentos Metodológicos

Para atingir os objetivos desta pesquisa, será adotada uma metodologia baseada em estudo de caso (YIN, 2015), integrando o uso de tecnologias educacionais, como um aplicativo conectado a uma maquete interativa. As etapas metodológicas são detalhadas a seguir.

A pesquisa sobre o tema se dará a partir de uma revisão bibliográfica, com o objetivo de compreender os fundamentos teóricos acerca da Modelagem Matemática, bem como investigar estratégias que favoreçam a construção, validação e interpretação de modelos matemáticos. Serão analisados estudos de autores de renome, tais como Bassanezi (2002), Biembengut e Hein (2018), entre outros autores, que também serão consultados para fundamentar teoricamente a pesquisa.

Os conceitos relacionados ao consumo de energia serão utilizados como contexto de aplicação dentro do processo de Modelagem Matemática, servindo de estímulo para que os estudantes explorem situações reais e consolidem a compreensão e a prática da modelagem. Esta etapa permitirá embasar teoricamente o desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Após a etapa teórica, será realizada uma pesquisa exploratória (PRODANOV; FREITAS, 2013), buscando preencher lacunas de informação e permitir a familiaridade com o assunto, com base na revisão bibliográfica. A pesquisa exploratória fornecerá o embasamento necessário para a próxima etapa da pesquisa, em que será realizado um estudo de caso (YIN, 2015), com a aplicação de atividades práticas com uma turma de estudantes de um Curso de Licenciatura em Matemática, futuros professores. Essas atividades incluem a interação e a obtenção de dados sobre o consumo de energia elétrica em um ambiente residencial simulado.

As tecnologias educacionais envolvidas na pesquisa, especialmente o aplicativo educacional acessível aos alunos e a maquete residencial controlada por meio dele, serão estudadas para compreender seu funcionamento e possibilidades pedagógicas. Essa etapa compreende a realização de testes de funcionamento da maquete e simulações de atividades que possibilitem a exploração de conceitos matemáticos, com ênfase na aplicação da Modelagem Matemática.

Os estudantes participarão de atividades práticas utilizando o aplicativo educacional para interagir com a maquete, com foco na Modelagem Matemática. O aplicativo fornecerá suporte interativo e prático ao desenvolvimento da pesquisa. Com isso, o trabalho se concentrará na aplicação da Modelagem Matemática, permitindo que os alunos utilizem conceitos matemáticos fundamentais de forma prática, significativa e conectada ao seu

cotidiano.

A proposta será implementada em sala de aula, e os efeitos da intervenção serão avaliados por meio de três avaliações: diagnóstica, formativa e somativa. A avaliação diagnóstica, será aplicada no início dos processos de ensino e de aprendizagem, com o objetivo de mapear o nível de conhecimento prévio dos estudantes sobre conceitos fundamentais acerca da Modelagem Matemática. A avaliação formativa, por sua vez, será realizada ao longo dos processos de ensino e aprendizagem, fornecendo feedback construtivo e regular aos estudantes sobre os seus progressos. Já a avaliação somativa será aplicada ao final do processo, com o propósito de fornecer uma visão geral do desempenho dos estudantes em relação aos objetivos estabelecidos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Modelagem Matemática é um processo que envolve diferentes etapas, desde a escolha do tema até a validação. Sendo que, as quatro etapas propostas por Bassanezi (2002) permitem que este processo seja realizado de forma sistemática e organizada, garantindo a qualidade dos resultados obtidos. A Figura 1 traz uma representação visual de todas as etapas e ações da Modelagem Matemática.

Figura 1 - Etapas e ações da modelagem matemática

Fonte: (BASSANEZI, 2002, p.27).

Toda a Modelagem Matemática é um processo que se inicia a partir de um problema da realidade, que é então representado por meio de conceitos matemáticos (BASSANEZI, 2002). Nesse estudo, que será aplicado no Ensino Superior, na disciplina de Funções de um Curso de Licenciatura em Matemática, é adequado trabalhar com funções polinomiais, pois constituem

um conteúdo fundamental do Ensino Médio e permitem representar diversas situações do cotidiano.

No processo de Modelagem Matemática os modelos encontrados têm a pretensão de representar, por intermédio da linguagem matemática, uma situação-problema do meio em que vivemos, tentando compreender melhor a realidade. Neste estudo, os modelos matemáticos construídos serão representados por funções polinomiais, em um contexto residencial simulado do consumo de energia elétrica, a partir de uma proposta integradora que inclui o uso de tecnologias educacionais na realização do estudo de caso. Nesse contexto, surge a oportunidade de desenvolver a pesquisa por meio de um aplicativo educacional, o qual estará conectado a uma maquete residencial interativa.

Durante a realização das atividades práticas previstas no estudo de caso, os alunos poderão manipular e monitorar o consumo de energia, por meio do aplicativo conectado à maquete residencial, bem como controlar o consumo de cada cômodo conectado à maquete. Esses dados constituirão a base para a formulação e validação de modelos matemáticos, possibilitando que os estudantes representem as situações com funções polinomiais e explorem, de forma aplicada, como a Modelagem Matemática pode auxiliar na interpretação e na previsão de resultados em diferentes cenários.

A estrutura física da maquete residencial interativa a ser utilizada nessa pesquisa é apresentada na Figura 2. O acesso à maquete é realizado de forma remota, via *Internet*, por meio do aplicativo instalado em um dispositivo com Sistema Operacional *Android*, conforme mostrado na Figura 3.

Figura 2 - Estrutura da maquete residencial

Fonte: SÁ *et al.* (2019).

Figura 3 - Aplicativo educacional instalado em um dispositivo fictício

Fonte: Adaptado pelos autores.

Ao utilizarem o aplicativo educacional, os alunos terão a oportunidade de interagir e monitorar os aparelhos (equipamentos e luminárias) apresentados na maquete interativa, consolidando o aprendizado de forma prática e significativa, permitindo a construção do conhecimento acerca da Modelagem Matemática.

Os estudantes terão acesso apenas ao aplicativo, uma vez que a maquete está localizada na cidade de Ijuí/RS e o estudo de caso será realizado na cidade de Frederico Westphalen/RS. A comunicação entre o aplicativo e a maquete ocorrerá por meio da *Internet*.

O aplicativo, por sua vez, passou por uma atualização recente realizada pelo estudante Jonathan Bellé, acadêmico do curso de Engenharia Elétrica, da Unijuí. Segundo Sá *et al.* (2019), o aplicativo permite controlar os aparelhos definindo sua potência e tempo diário de uso, além de apresentar a conta de energia elétrica no formato de uma fatura, incluindo impostos e taxas. Diante disso, o sistema deve apresentar ao usuário uma visão geral dos gastos e, ainda, fornecer uma tabela detalhada do consumo individual da maquete residencial por cômodo, ou ainda organizada por consumo.

O aplicativo que controla a maquete residencial permite verificar quais são os aparelhos que mais consomem energia elétrica, bem como permite a realização de simulações do consumo para diversos tipos de comportamentos e usos (SÁ *et al.*, 2019).

Em síntese, o uso do aplicativo poderá tornar os processos de ensino e de aprendizagem da Modelagem Matemática dinâmicos e significativos para os alunos. Além disso, os alunos poderão visualizar o impacto de suas ações no consumo de energia em tempo real, o que ajuda a reforçar melhor o conceito consumo consciente de energia. O aplicativo pode, ainda, ajudar os alunos a se tornarem mais conscientes do seu próprio consumo de energia e adotarem hábitos mais econômicos em suas residências. Assim, os estudantes terão a oportunidade de compreender, de forma aplicada, como a modelagem contribui para interpretar fenômenos e apoiar a tomada de decisões em cenários variados.

Este trabalho justifica-se pela carência de abordagens mais consistentes voltadas à Modelagem Matemática, o que evidencia uma lacuna no processo formativo dos estudantes, especificamente dos Licenciandos em Matemática, futuros professores. Essa carência limita as possibilidades de tornar o ensino de Matemática mais significativo e conectado ao cotidiano, dificultando também a exploração de temas interdisciplinares relevantes.

Diante deste cenário, espera-se que o estudo contribua para a adoção dos processos de ensino e aprendizagem, ao aproximar conceitos matemáticos da prática cotidiana e integrar tecnologias educacionais de maneira significativa, a partir do estudo de caso proposto. Por meio da maquete residencial controlada pelo aplicativo, espera-se que os estudantes desenvolvam habilidades em Modelagem Matemática de forma mais eficaz, promovendo a construção, a validação de modelos matemáticos e a interpretação dos resultados, oferecendo uma abordagem pedagógica inovadora e replicável em diferentes contextos escolares.

Embora o presente estudo ainda se encontre em fase inicial, prevê-se que os resultados da pesquisa permitirão uma análise detalhada do impacto da Modelagem Matemática na aprendizagem dos estudantes do Curso de Licenciatura em Matemática. Espera-se que, por meio da aplicação da Modelagem Matemática integrada com as tecnologias educacionais, os estudantes desenvolvam competências relacionadas à construção, validação e interpretação de modelos matemáticos, aplicando conceitos de funções polinomiais em situações do cotidiano, como o consumo consciente de energia elétrica.

Os resultados a serem obtidos deverão descrever, de forma sistemática, os modelos matemáticos elaborados pelos alunos, suas estratégias de resolução e a eficácia da aprendizagem ativa proporcionada pelas tecnologias educacionais. Serão analisados os resultados gerados pelos estudantes durante a realização das atividades de modelagem, neste caso, os modelos matemáticos e simulações de consumo de energia, e sua aplicabilidade na compreensão de fenômenos reais.

Pretende-se, ainda, realizar análises qualitativas, considerando os dados coletados nas avaliações diagnóstica, formativa e somativa. Essas análises fornecerão indicadores sobre o nível de compreensão dos estudantes, sua capacidade de abstração matemática, raciocínio crítico e engajamento com a Modelagem Matemática.

A discussão dos resultados será conduzida considerando o contexto da pesquisa, destacando as contribuições que a Modelagem Matemática, integrada às tecnologias educacionais, trouxe para um grupo de estudantes do Ensino Superior. Além disso, serão identificadas lacunas e possíveis limitações da pesquisa, indicando sugestões para investigações

futuras.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa busca investigar como a Modelagem Matemática, aliada a tecnologias educacionais, pode contribuir para os processos de ensino e aprendizagem no Ensino Superior, especialmente no curso de Licenciatura em Matemática. Espera-se que o uso do aplicativo conectado à maquete residencial interativa favoreça a compreensão de conceitos matemáticos fundamentais, como funções polinomiais, e estimule a construção de modelos aplicáveis a situações do cotidiano, como o consumo consciente de energia elétrica.

Espera-se que a metodologia proposta permita aos estudantes desenvolver habilidades de pensamento crítico e aprendizagem ativa, tornando-os protagonistas do processo educacional e preparando-os para futuras práticas pedagógicas inovadoras. A pesquisa também pretende mostrar a relevância da integração entre teoria e prática, articulando conceitos matemáticos abstratos a contextos concretos e significativos.

Reconhece-se que a pesquisa possui limitações inerentes à sua aplicação inicial, como a interação remota com a maquete física. Entretanto, essas condições não comprometem o potencial do estudo de indicar caminhos para a adoção da Modelagem Matemática de forma mais ampla em contextos educacionais variados.

Por fim, espera-se que este trabalho contribua para novas investigações sobre o ensino da Modelagem Matemática, incentivando futuras pesquisas que explorem diferentes conteúdos, contextos e tecnologias educacionais. Acredita-se que a implementação de estratégias inovadoras, como a proposta nesta pesquisa, possa fortalecer a formação de futuros professores e promover aprendizagens mais significativas, conectadas à realidade e ao cotidiano dos estudantes.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, E. P. **Modelagem Matemática Aplicada no Ensino Básico: uma Abordagem Financeira e Sustentável Utilizando Sistemas Fotovoltaicos**. 2024. 100 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática e Computacional), Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Ijuí/RS, 2024. Disponível em: <https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/e076ff30-604f-4755-9ccc-cbe6d2a2e276>. Acesso em: 11 ago. 2025.

ALMEIDA, L. M. W.; BRITO, D. S. **Atividades de Modelagem Matemática: que sentido os alunos podem lhe atribuir?** Ciência & Educação, v. 11, n. 3, p. 483-498, 2005.

Disponível em:

<https://www.periodicos.capes.gov.br/index.php/acervo/buscaador.html?task=detalhes&source=all&id=W1989764611>. Acesso em: 11 set. 2025.

BASSANEZI, R. C. **Ensino-aprendizagem com Modelagem Matemática**. 1ª ed. São Paulo: Contexto, 2002. 389 p.

BASSANEZI, R. C. **Modelagem Matemática: teoria e prática**. São Paulo: Contexto, 2015. 240 p.

BIEMBENGUT, M. S. 30 Anos de Modelagem Matemática na Educação Brasileira: das propostas primeiras às propostas atuais. **ALEXANDRIA Revista de Educação em Ciência e Tecnologia**, v. 2, n. 2, p. 7 - 32, jul. 2009. ISSN 1982-5153. Disponível em: https://www.ufrgs.br/espmat/disciplinas/funcoes_modelagem/2009/modulo_VI/pdf/30%20anos%20de%20modelagem.pdf. Acesso em: 12 set. 2025.

BIEMBENGUT, M. S.; HEIN, N. **Modelagem Matemática no Ensino**. São Paulo: Contexto, 2018.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. D. **Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico** - 2ª ed. Editora Feevale, 2013. Disponível em: <https://archive.org/details/metodologia-do-trabalho-cientifico/page/n5/mode/2up>. Acesso em: 05 ago. 2025.

SÁ, L. L. M. S.; SCHIRMER, G. T. C.; PERONDI, B. M.; CAMPOS, M. Conscientização do Uso Racional da Energia Elétrica: Relato de Experiência a partir de um Projeto de Iniciação Científica. Projeto de Iniciação Científica Desenvolvimento de Sistemas de Automação e Controle para Sistemas Elétricos da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí). **Salão do Conhecimento**, XXVII Seminário de Iniciação Científica, 2019. Disponível em: <https://publicacoeseventos.unijui.edu.br/index.php/salaconhecimento/article/view/12293>. Acesso em: 02 ago. 2025.

XAVIER, E. D. S. **Modelagem Matemática como Ferramenta Pedagógica: Promovendo o Consumo Consciente de Energia no Ensino Médio**. 2024. 114 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática e Computacional), Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Ijuí/RS, 2024. Disponível em: <https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/b6dc1c32-2b7b-479e-9629-90209b6dcdf0>. Acesso em: 11 ago. 2025.

YIN, R. K. **Estudo de Caso: planejamento e métodos**. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 320 p.